

ENERGIA DAI RIFIUTI URBANI ED INDUSTRIALI

Gli ambienti istituzionali ultimamente sembrano voler dare importanza concreta al problema dello smaltimento dei rifiuti tenendo ben presente le possibilità di recupero energetico che esso offre, al punto da sostenere che "attribuire priorità allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, rispetto al recupero energetico, non solo capovolge la scala delle priorità europee, ma sarebbe un errore dal punto di vista della tutela dell'ambiente". Sono parole del Ministro Edo Ronchi in un'intervista al Corriere della Sera del 05/03/98.

Le affermazioni del Ministro sono sostenute dal fatto che le recenti normative europee (recepite nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo n. 22/97) attribuiscono priorità alla prevenzione, al riciclaggio ed al recupero energetico, ancora prima che allo smaltimento, sia esso in discarica che attraverso combustione senza recupero energetico.

In sostanza, sembra giunto il momento perché si apra un varco all'utilizzo dei cosiddetti CDR (combustibili da rifiuti) che possono essere facilmente ed economicamente prodotti solo se si diffonde una cultura della "raccolta differenziata" e del "riciclaggio".

I CDR per essere prodotti, implicano la spesa di una certa quantità di energia che ne abbassa, sin dall'inizio del loro ciclo di produzione, il "rendimento" e quindi la loro sfruttabilità in termini economici su scala industriale.

La possibilità della raccolta differenziata dei rifiuti, già messa in pratica su larga scala da molti anni in altri Paesi, è un modo concreto per ottimizzare la produzione del CDR incidendo notevolmente "alla fonte", ovvero sulle fasi iniziali e più cruciali del processo di lavorazione. Cosicché i rifiuti organici provenienti da cucine e giardini, i rifiuti domestici secchi, i diversi tipi di vetro, la carta, i residui di medicinali e gli insetticidi, attraverso la raccolta differenziata dovrebbero seguire differenti percorsi di lavorazione, producendo conseguenti economie di trattamento e/o smaltimento. Alle carenze di una inadeguata raccolta differenziata dei rifiuti si può sempre, tecnicamente, rimediare con impianti di preselezione e trattamento, i quali però, per quanto efficienti possano essere, inducono sia spese di investimenti nel processo, sia ulteriore spesa di energia che va a ridurre, in definitiva, il già povero potere calorifico sfruttabile dei CDR.

Si calcola che nel nostro paese si producono 26 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti urbani, ma solo il 9% di essi è sottoposto attualmente a processi di raccolta differenziata, mentre in altri paesi europei si giunge a valori che superano il 35%, con tendenze al 50% per un adeguato sfruttamento energetico (grafico di figura 1).

In ogni caso, non va sottovalutato il contributo che impianti industriali di selezione dei rifiuti di origine domestica o provenienti da aziende, possono dare

attraverso processi meccanizzati ed automatizzati, appositamente studiati per circostanze o ambienti particolari. Secondo aziende specializzate che detengono il know-how della selezione meccanizzata dei rifiuti domestici ed industriali, partendo dal contenuto medio dei nostri rifiuti, attraverso l'installazione dei suddetti impianti si possono normalmente ottenere i risultati riportati nel grafico di figura 2.

Però, nel caso di progetti rivolti al recupero dell'energia contenuta nei rifiuti ed al suo utilizzo per la produzione di energia elettrica, ad un esame di primo approccio non sembra si possa nascondere che allo stato attuale delle cose esistano molteplici cause e condizioni concomitanti che connettono logicamente tali progetti ad uno scarso ritorno economico. Ciò scoraggerebbe qualunque eventuale investitore ed in definitiva condannerebbe questi impianti ad un disinteresse nel realizzarli.

Tra queste cause e condizioni concomitanti, che sembrano conducenti ad una scarsa convenienza economica se valutate accanto ai costi di produzione del CDR, pare si possa certamente includere che, normalmente, si tratta di:

1 - impianti di produzione di energia elettrica a bassa efficienza, sia per il tipo di combustibile usato (a basso potere calorifico), sia per il tipo di tecnologie impiegabili, che non sono quelle che consentono i più alti rendimenti;

2 - impianti ad alto costo di investimento, richiedendo non solo la parte impiantistica propriamente detta, ma anche quelle:

- infrastrutturali: spesso da creare in aree esterne ed appartate dai grandi centri urbani;
- protezione e salvaguardia ambientale: trattandosi di progetti ad alto potere inquinante;
- movimentazione: dei prodotti in entrata ed in uscita dall'impianto;

3 - impianti con ciclo di vita relativamente breve, rispetto ad altri tipi di impianti industriali di produzione, essendo sottoposti praticamente ad un servizio continuativo ed impegnativo, con elevata usura e ne-

Figura 1
Raccolta differenziata di rifiuti (% rispetto al totale)

2

Figura 2
Raccolta differenziata di rifiuti
Installazione impianti di selezione

cessità di ricambi o rifacimenti che comportano alti costi di gestione e frequenti manutenzioni.

In conclusione, pur senza avere in mano dati quantitativi, da un esame di primo approccio sembra emergere che la tipologia di impianti in questione sia affetta da quegli elementi tipici che affliggono i progetti a scarso ritorno economico e che quindi poco si prestano ad operazioni di "project financing" puro e semplice.

Un modo per facilitare la realizzazione di questo tipo di impianti potrebbe consistere:

a - nell'incentivare l'interesse di quelle aziende che operano in settori specificatamente connessi alla residuazione di sottoprodotti a contenuto calorico relativamente elevato (industria del legno, industria dell'imballaggio, etc.), facendo in modo che esse possano prendere parte attiva a progetti di produzione dei CDR o direttamente a quelli di recupero energetico (per esempio come "equity partners" in "project financing" assistito da contributi speciali a favore del-

l'ambiente);

b - nello studiare impianti rivolti alla "coproduzione", ovvero rivolti non solo alla produzione di energia elettrica, ma anche rivolti alla produzione di vapore per alimentare processi di stabilimenti industriali prospicienti o reti di teleriscaldamento cittadino.

In ogni caso occorre tener ben presente in sedi istituzionali (ove un'ottica complessiva e globale si impone) che la salvaguardia ambientale è un imperativo sociale e la valutazione di progetti in questo campo effettuata esclusivamente su base economica, non è probabilmente un criterio adeguato. Spesso vengono dimenticati, in fase di valutazione, i benefici, non sempre monetizzabili, che si traggono da:

- riduzione dei volumi dei materiali da smaltire in discariche, particolarmente per quelle parti a lunga biodegradazione (per esempio plastiche) che sono di solito le più fastidiosamente persistenti, le meno contenibili e meno segregabili in qualunque ambiente naturale;
- riduzione degli spazi fisici destinati a discarica, con benefici ambientali multipli;
- migliore utilizzo ed uso più duraturo delle discariche attualmente esistenti;
- recupero energetico e contributo all'affrancamento, per parti pur se modeste, della dipendenza energetica da risorse prime estere e solitamente pagate in valuta pregiata;
- risparmio di materiali primari di estremo pregio (non ultimo i combustibili);
- estrazione di materiali secondari riutilizzabili industrialmente dai residui disponibili.

Ne consegue che soltanto un intervento delle Istituzioni in termini normativi e di facilitazioni finanziarie, autorizzative, gestionali, manutentive oltre che di partecipazione finanziaria diretta ai progetti stessi, potrebbe portare ad un sostanziale cambiamento di scenario.